

TUGAS

“INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU Di ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara

Nama : Nailul Fauziah (2201194034)

Dosen Pengampu : Mimin Sundari Nasution, S.Sos, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS RIAU

2023

1. LATAR BELAKANG

Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pada hakekatnya pelayanan adalah suatu proses untuk melakukan atau memberikan sesuatu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Apabila aparatur sipil negara melaksanakan pelayanan tersebut maka dikenal dengan sebutan pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setelah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disahkan dan diberlakukan, penyelenggaraan pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi yang mengakibatkan dunia menghadapi era revolusi industri 4.0, masyarakat juga semakin memiliki kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai warga negara yang selalu mengharapkan pelayanan yang terbaik dari pelayan publik. Apabila pegawai pemberi pelayanan publik tidak mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi, maka akan menimbulkan persaingan dan akan kehilangan simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat lebih maksimal, dibutuhkan inovasi dalam pengembangan pelayanan. Dengan hadirnya inovasi pelayanan sebagai suatu produk yang relatif baru tentunya akan dapat menggantikan cara-cara lama yang kurang efektif dalam pemberian pelayanan publik (Hendrayady, 2020).

Pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mengembangkan inovasi-inovasi dalam pemberian pelayanan publik. Pengembangan inovasi pelayanan publik bagi pemerintah Kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghasilkan pelayanan yang prima. Pentingnya inovasi pelayanan publik ini dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah

dilakukan terhadap inovasi pelayanan publik di beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah daerah Kota Surabaya yang memiliki dua program inovatif yakni : Program inovatif pertama *6 in 1*, merupakan program di bidang pelayanan administrasi kependudukan, inovasi yang dilakukan membantu masyarakat dalam mengurus keperluan pelayanan administratif dengan cukup mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi berbasis telepon pintar (*Smartphone*). Program inovatif kedua yakni program Tahu Panas yang merupakan singkatan dari Tak Takut Kehujan dan Tak Takut Kepanasan. Inovasi yang dilakukan dengan cara melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan jamban sehat melalui program rehabilitasi sosial daerah kumuh yang diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi (Wicaksono, 2018).

Pemerintah pemerintah Kota Bandung juga memiliki inovasi dalam memberikan pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan program HAYU, GAMPIL (*Gadget Mobile Application for License*). Dinas Pendidikan dengan "Si Kasep", sebuah inovasi untuk melakukan seleksi Kepala Sekolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan inovasi "Mang Udin" yang merupakan singkatan dari Mangga Urus Identitas Kependudukan, dan adapula inovasi "Bi Eha" singkatan dari Bisa Euy Hebat. Serta inovasi Sajadah (Sampah Jadi Banda Bila Dibilah) yang dilakukan oleh Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung yaitu program di bidang lingkungan mengurangi kuantitas sampah, mengelola sampah mulai dari rumah tangga, sehingga wilayah menjadi bersih dan sejahtera karena sampai bernilai ekonomis telah diolah (Muharam, 2019).

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik merupakan masalah yang krusial yang harus mendapatkan perhatian terutama oleh aparaturnya Pemerintah Kota Pekanbaru. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sehingga pelayanan publik yang diberikan menjadi lebih

maksimal dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kota Pekanbaru.

2. RUMUSAN MASALAH

- Apakah yang dimaksud dengan inovasi pelayanan publik?
- Bagaimana inovasi pelayanan publik Pemerintah Kota Pekanbaru di era revolusi industri 4.0?

3. TINJAUAN PUSTAKA

❖ Konsep Dasar Inovasi

Hingga saat ini, beberapa ahli mencoba untuk menjelaskan konsep dasar inovasi. Salah satu penjelasan mengenai konsep inovasi tersebut disampaikan oleh Ackoff yang menyatakan bahwa inovasi merupakan antitesis dari perilaku seperti mesin (Ackoff, 1981). Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa inovasi adalah bentuk keberanian untuk menunjukkan perilaku yang bertujuan untuk keluar dari zona nyaman. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk memperbaiki produk baik barang maupun jasa dengan metode dan proses yang mampu memberikan nilai guna yang lebih maksimal. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014, inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda, atau dimodifikasi yang sudah ada. Inovasi merupakan hal yang kompleks, tidak pasti, tidak terlalu tertata dan tunduk terhadap berbagai macam perubahan. Dengan kata lain, inovasi merupakan sebuah proses yang sifatnya acak, dinamis dan berorientasi pada perubahan.

Inovasi sulit untuk diukur dan membutuhkan koordinasi yang melekat terkait pengetahuan yang sifatnya teknis dan penelitian yang baik dari pengguna produk organisasi dengan tujuan memuaskan atau memenuhi berbagai tuntutan termasuk ekonomi, teknologi dan tuntutan yang lainnya secara bersamaan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dibutuhkan sebuah

upaya yang intensif dan berkelanjutan untuk memastikan sebuah perilaku yang termasuk dalam kategori inovasi. Inovasi juga harus dipahami sebagai rangkaian perubahan dalam sebuah sistem yang kompleks, tidak saja menyangkut hal-hal yang sifatnya terlihat seperti fasilitas fisik yang digunakan dalam organisasi tetapi juga lingkungan pasar, pengetahuan dan fasilitas produksi dan konteks sosial dari inovasi organisasi. Berdasarkan sejumlah pengertian tersebut maka konsep inovasi berhubungan dengan kebaruan atau berorientasi pada kebaruan. Sehingga inovasi dapat dipahami sebagai penciptaan kebaruan baik dari aspek masukan, proses, maupun keluaran dari organisasi serta hasilnya memberikan implikasi dan dampak yang positif bagi pihak yang memiliki kepentingan.

❖ Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi bidang pelayanan publik diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi dengan memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah tersedia atau menciptakan proses yang lebih efisien melalui prosedur dan metode yang efektif sehingga mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan juga mencakup tipu muslihat baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan bekerja dengan standar pelayanan, SOP, SPM maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan.

❖ Tipologi Inovasi Pelayanan Publik

Terdapat 6 buah tipologi inovasi pelayanan publik (Halvorsen, Hauknes, Miles, & Roste, 2005), yaitu :

1. Penciptaan pelayanan yang baru atau pengembangan sebuah pelayanan. Misalnya pengembangan layanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas.
2. Inovasi proses yang menekan pada perubahan cara dalam menghasilkan sebuah pelayanan atau produk tertentu. Misalnya penggunaan mesin yang otomatis mencetak nomor antrian bagi nasabah bank yang hendak menerima pelayanan.
3. Inovasi administratif yang memfokuskan pada perubahan kebijakan. Misalnya merubah kebijakan agar lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi melalui *tax holiday*.
4. Inovasi sistem yaitu perubahan pada struktur organisasi atau merubah cara kerjasama dan interaksi di dalam organisasi. Misalnya merampingkan struktur organisasi atau pimpinan organisasi mendelegasikan kewenangan kepada unit tertentu di dalam organisasi.
5. Inovasi konseptual yakni perubahan pada cara pandang dari aktor yang terlibat sehingga lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah. Misalnya penataan pemukiman kumuh yang tidak sengaja memperhatikan aspek peningkatan kualitas kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi bagi warganya.
6. Perubahan radikal pada rasionalitas yaitu merubah cara pandang dan memberi pelayanan. Misalnya dengan memberi penyandaran kepada operator pemerintah bahwa mereka hidup dari gaji yang bersumber dari pajak yang dibayarkan warga negara sehingga mereka harus memberi pelayanan yang terbaik.

❖ Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 merupakan fase keempat perjalanan sejarah revolusi industri yang sudah dimulai sejak abad ke-18. Menurut Prof. Klaus Schwab, *Economic* Dunia asal Jerman, Dunia telah mengalami 4 revolusi industri yang saat ini mengalami puncaknya dengan lahirnya teknologi digital yang secara masif. Saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, digitalisasi sudah mulai memasuki celah-celah kehidupan kita sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut kemudian banyak dimanfaatkan oleh sektor privat/swasta.

Banyak perusahaan bahkan industri kecil kreatif yang menggunakan teknologi digital dalam mengembangkan usaha mereka (Burhan, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat ini juga merambah pada inovasi pelayanan publik. Melalui proses revolusi industri 4.0 sistem pelayanan publik beralih kepada pemanfaatan jaringan internet dan media elektronik. Sehingga kedepannya diharapkan mampu mengefisienkan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju *Good Governance*.

4. PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi mampu mengubah tatanan kehidupan, salah satunya di bidang pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangannya, Pekanbaru juga melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Teknologi yang dibuat sebagai inovasi dan sarana dalam menunjang kualitas pelayanan dan mendukung percepatan visi-misi mewujudkan Kota Pekanbaru sebagai *Smart City* yang madani (Hartono, dkk., 2021). Berikut ini beberapa inovasi yang digagas oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0, yakni :

1. Program *Smart Card* Madani

Inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan akses layanan dalam berbagai bidang. *Smart Card* Madani memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai alat transaksi *banking* maupun *non-banking* dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik lebih efisien. Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai penerima manfaat dari kartu pintar turut merasakan perubahan pola dan sistem pelayanan yang berbasis internet. Masyarakat menerima kehadiran kartu pintar Madani yang menjadi program unggulan

pemerintah. Inovasi ini diadopsi karena masyarakat urban memahami arti penting tatanan baru kota pintar. Masyarakat mendapatkan informasi penggunaan kartu pintar yang telah digagas pemerintah melalui berbagai sumber, misalnya media sosial, media massa, selebaran, spanduk, dan lainnya. Produk ini didistribusikan melalui bank yang difungsikan seperti ATM.

Kelebihan kartu ini untuk membantu pemerintah agar mudah memberikan pelayanan dengan cepat dan efektif kepada masyarakat. Kelebihan produk ini adalah mampu mempercepat proses registrasi maupun pelayanan saat mengurus administrasi di pemerintahan dan layanan lainnya. Masyarakat semakin memperoleh kemudahan layanan seperti tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan transaksi, bisa digunakan untuk membayar parkir, tol, dan berbelanja. Kartu pintar ini memiliki banyak kelebihan yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Smart Card Madani dirancang berbasis teknologi internet untuk memudahkan penyelesaian permasalahan. Walaupun produk ini dianggap belum sempurna, namun paling tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara efisien dan efektif pada bidang- bidang tertentu. Pelayanan pemerintahan seperti bidang administrasi kota, pendidikan, kesehatan, transportasi dan keperluan kota lainnya adalah sederetan manfaat yang dirasakan masyarakat. Program ini pada akhirnya mengubah sikap dan perilaku masyarakat menjadi "budaya baru" dan gaya hidup manusia digital. Perubahan diharapkan menuju pembangunan masyarakat yang cerdas berbasis teknologi.

2. Program inovasi dari Mal Pelayanan Publik (MPP)

Mal Pelayanan Publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik terkait dengan barang, jasa, dan layanan administrasi. Layanan yang diberikan merupakan perluasan dari pelayanan terpadu baik di pusat maupun di daerah. Dengan kata lain, di dalam sebuah MPP seluruh kegiatan pelayanan seperti perizinan maupun non perizinan yang menjadi

kewenangan pemerintah setempat bisa dilakukan di sini. Dalam agenda peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah kota Pekanbaru melalui MPP menerapkan inovasi sebagai berikut:

□ SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kinerja)

Sebuah aplikasi yang bertujuan untuk mengukur kinerja dan disiplin petugas pelayanan. Dalam inovasi ini Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menentukan dan menetapkan petugas pelayan terbaik setiap tahunnya, selain itu aplikasi ini juga berperan sebagai wadah laporan kinerja petugas setiap harinya. Melalui inovasi SIMANJA, petugas pelayanan lebih disiplin dan meningkat daripada sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan melalui sistem absensi, biasanya absensi dilakukan secara manual pada sekretariat dan tidak ada pengawasan yang ketat. Namun setelah adanya aplikasi SIMANJA ini, petugas lebih disiplin karena terdapat absensi petugas pelayanan yang langsung terhubung dengan mesin absensi. Jadi akan terdata siapa saja petugas yang tidak disiplin pada jam kerja.

Petugas pelayanan diharapkan mampu bertanggung jawab dan berinovatif melayani dengan sungguh-sungguh demi terciptanya tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam inovasi pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demi terwujudnya petugas pelayanan yang kompetitif, disiplin, santun, akuntabel, inovatif, serta profesional dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pelayanan (Disdukcapil Kota Pekanbaru, 2021).

□ KENALI AKSI DUKCAPIL (Kerjasama Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Dukcapil)

Mobilitas warga Pekanbaru yang tinggi, jam kerja yang berbenturan dengan jam pelayanan dan jauhnya jarak tempuh antara tempat tinggal dan tempat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, membuat warga Pekanbaru kesulitan untuk mengurus dokumen kependudukannya. Tentu saja dokumen kependudukan sangat

penting bagi masing-masing warga untuk pengurusan berbagai hal. Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuat sebuah inovasi Kerjasama Pelayanan Keliling Akta Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk Dukcapil yang disingkat dengan sebutan KENALI AKSI DUKCAPIL. Inovasi ini merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bersama dengan aparaturnya kecamatan dan kelurahan yang hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berlokasi pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan.

Melalui program inovasi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menggagas ide jemput bola bagi warga yang tidak dapat datang ke tempat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru inovasi ini bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan setempat. Inovasi ini merupakan akronim dari kerjasama pelayanan keliling akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dukcapil. Kini warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan tidak perlu lagi hadir ke tempat pelayanan yang jauh cukup datang langsung ke kecamatan dan kelurahan setempat. Tentu hal ini memudahkan warga Pekanbaru dalam pengurusan dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke pelayanan pada jam dinas. Semakin memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta akan berimbas pada tingginya angka kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru.

- PENTAS KITA (Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Berbasis Kemitraan)

Pengurusan akta perkawinan yang biasanya memerlukan waktu yang tidak sedikit, membuat masyarakat merasa kewalahan untuk mengurusnya, apalagi pengurusan yang tidak dilakukan secara langsung ketika pernikahan terjadi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota

Pekanbaru bekerjasama dengan Gereja/Vihara/Pura untuk melakukan pencatatan perkawinan melalui layanan PENTAS KITA. Dengan adanya layanan ini setiap orang yang menikah di Gereja/Vihara/Pura langsung diproses dan diterbitkan Akta Perkawinan, KK dan KTP elektroniknya. Melalui layanan ini proses pelayanan akan lebih cepat dan memangkas prosedur birokrasi yang sebelumnya berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Selain itu masyarakat lebih dipermudah untuk mendapatkan dokumen akta perkawinan dan juga meningkatkan presentasi atau perkawinan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

□ SIPINTAR (Sistem Pelayanan Melengkapi Identitas Orang Terlantar)

Sebuah aplikasi yang hadir dalam rangka layanan "Jemput Bola" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Aplikasi ini diciptakan dengan rancangan website sebagai acuan utama juga dapat diakses menggunakan ponsel pintar atau *smartphone*. Layanan penerbitan biodata warga negara Indonesia (WNI) dilakukan untuk masyarakat kota Pekanbaru yang belum/ tidak memiliki kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) Akta Kelahiran dan juga Akta Kematian. Layanan dikhususkan untuk kategori seperti berikut : Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), lanjut usia, disabilitas dan terdampak oleh bencana alam. Aplikasi ini menyediakan layanan yang menggunakan basis kuota selama seminggu untuk melakukan pengajuan ataupun melakukan permohonan. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan tanpa melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi formulir elektronik dan upload/mengunggah berkas persyaratan pada layanan yang telah disediakan pada website si pintar. pengajuan dalam aplikasi ini akan melibatkan pihak ketiga jika pelopor tidak mampu melakukan pengajuan di mana pihak ketiga merupakan kerabat atau yang memiliki hubungan dengan pihak yang dilaporkan.

Petugas akan melakukan analisa dan validasi dokumen yang telah diajukan masyarakat. Masyarakat akan dikirimkan pesan berupa

pemberitahuan bahwa proses validasi dokumen pengajuan telah selesai. Aplikasi ini memberikan informasi pada masyarakat terkait waktu penyerahan berkas atau proses perekaman diri yang akan dilakukan oleh petugas. Petugas akan melakukan kegiatan menjemput bola atau mendatangi masyarakat ke rumah masing-masing untuk menyerahkan atau melakukan perekaman data diri secara langsung.

□ LAGU (Layanan Tunggu)

Aplikasi ini digunakan untuk masyarakat umum dalam pengajuan dan pencetakan e-KTP, aplikasi ini dapat didownload oleh masyarakat dan tersedia pada aplikasi *play store* bagi pengguna *smartphone* android. Aplikasi ini mengakomodir untuk permohonan pelayanan pencetakan e-KTP dengan jenis e-KTP hilang, e-KTP rusak dan e-KTP berkebutuhan mendesak. Aplikasi ini memberikan pilihan waktu layanan pada e-KTP tersebut akan dicetak. Verifikasi dan validasi permohonan pelayanan pada aplikasi Layanan Tunggu (LAGU) ini dilakukan secara *online* dan manual. Verifikasi *online* dilakukan oleh petugas untuk pengecekan data pemohon secara keseluruhan pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Pemohon dapat mengecek resi setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas verifikator pada aplikasi LAGU.

Proses pencetakan e-KTP dapat ditunggu oleh masyarakat dalam waktu kurang lebih 10 menit pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengajuan cetak e-KTP pada aplikasi LAGU, masyarakat dapat mengajukan lebih dari 1 e-KTP dengan syarat menggunakan Kartu Keluarga (KK) yang sama pada aplikasi LAGU untuk mengurangi tindakan pungutan liar dan penggunaan jasa calo.

□ SIPENDUDUK

Merupakan aplikasi pelayanan terpadu kependudukan kota Pekanbaru yang dibangun untuk menyelesaikan permasalahan internal, mulai dari verifikasi, validasi hingga tracking. Meliputi berbagai bidang di dalam internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. SIPENDUDUK dapat digunakan masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan pengajuan pengurusan kependudukan melalui daring dengan

alamat sipenduduk.pekanbaru.go.id semua layanan kependudukan di Kota Pekanbaru dapat diakses melalui SIPENDUDUK.

Kota Pekanbaru mengalami pemekaran di mana menjadi efek domino pada perubahan data diri dan pencatatan sipil, untuk itu aplikasi SIPENDUDUK dikembangkan lagi untuk memfasilitasi dampak pemekaran dengan penambahan model pemekaran. Permasalahan sebelumnya masyarakat datang ke kantor dinas sedini mungkin dan mengantri untuk mengambil antrian pengambilan KTP. Atas permasalahan tersebut maka Disdukcapil Kota Pekanbaru membuat modul antrian online, agar masyarakat dapat mengambil antrian KTP dari rumah kemudian memilih sesi dan tanggal pengambilan KTP. SIPENDUDUK memiliki orientasi kepengurusan berbasis permintaan perubahan yang terjadi pada data masyarakat akan diubah jika ada permintaan perubahan.

Masyarakat dapat menggunakan layanan sistem informasi pelayanan kependudukan dengan cara mendaftar aplikasi SIPENDUDUK mengisi data diri mulai dari nama nomor *handphone* nomor *whatsApp* email aktif kata sandi nomor *handphone* akan digunakan *username* atau nama pengguna masyarakat harus menyetujui persyaratan dan ketentuan aplikasi dengan mengklik persyaratan kemudian klik registrasi. Selanjutnya masyarakat bisa melakukan aktivasi email untuk memverifikasi bahwa pengguna aktif dan memastikan bahwa email dapat menerima pesan karena berkas kependudukan yang tidak menggunakan kartu seperti Kartu Identitas Anak dan Kartu Tanda Penduduk akan langsung dikirim melalui email dan dicetak secara mandiri menggunakan kertas HVS 80 gram dengan ukuran A4. Setelah proses aktivasi dilakukan masyarakat dapat menggunakan seluruh layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Untuk permohonan pengurusan kependudukan dapat membuat permohonan baru lalu pilih layanan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang sesuai kemudian unggah berkas-berkas yang sesuai syarat dan ketentuan layanan.

□ KIASAN (Kerjasama Penerbitan Kartu Identitas Anak)

Selain berfungsi sebagai data penduduk, KIA juga memiliki banyak manfaat bagi si anak, dalam rangka pemenuhan hak anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari, perlu pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada lembaga pendidikan yang berada di Kota Pekanbaru. Hal ini guna menjamin akses sarana umum dan menjadi bukti identitas diri ketika anak sewaktu-waktu mengalami peristiwa buruk. Selain selain itu KIA juga berfungsi untuk mencegah perdagangan anak, serta memudahkan anak mendapatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi. Untuk memudahkan masyarakat kota Pekanbaru dalam melakukan pengajuan permohonan pencetakan KIA, maka Disdukcapil Kota Pekanbaru membuat sebuah inovasi jemput bola yang disebut "KIASAN", inovasi ini melakukan kerjasama dan difasilitasi pada Lembaga Pendidikan, baik Lembaga Pendidikan Negeri maupun Lembaga Pendidikan Swasta yang berada di Kota Pekanbaru. Gagasan inovasi ini adalah upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk lebih memudahkan masyarakat Kota Pekanbaru dalam melakukan pengajuan perumahan Kartu Identitas Anak (KIA).

□ PEDULI (Pelayanan Disabilitas untuk Lengkapi Identitas)

Banyak faktor yang mempengaruhi penduduk Kota Pekanbaru khususnya warga penyandang disabilitas tidak memiliki identitas kependudukan. Selain karena keterbatasan kondisi, jauhnya jarak tempuh ataupun dalam kondisi sakit yang membuat warga penyandang disabilitas terkendala untuk datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Maka dari itu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru menciptakan inovasi peduli yaitu pelayanan disabilitas untuk melengkapi identitas yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2019 yang bertujuan untuk menjangkau warga penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak identitas dengan sistem jemput bola atau datang langsung ke rumah penerima layanan. Proses ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran

melalui layanan *call center* Disdukcapil atau datang langsung ke loket informasi yang ada pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Dengan adanya inovasi ini diharapkan proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru tidak lagi menjadi kekhawatiran bagi kaum disabilitas dalam mendapatkan hak identitas.

□ PANDAWA (Pengaduan Data Melalui *WhatsApp*)

Inovasi pelayanan ini hadir dalam rangka percepatan pelayanan pengaduan data bagi masyarakat yang bermasalah. Pelayanan ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi *WhatsApp*. Inovasi pelayanan PANDAWA menyediakan layanan khusus pengaduan data dan nomor layanan *WhatsApp*. Bagi masyarakat yang mengalami permasalahan data kependudukan seperti ini tidak aktif data ganda dan lain sebagainya tidak perlu datang ke kantor disdukcapil cukup dengan mengirim pesan pelayanan *WhatsApp* konsolidasi. Saat mengakses layanan *WhatsApp* konsolidasi, masyarakat cukup mengupload dan mengirim foto Kartu Keluarga dan foto dokumen pendukung lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP elektronik, ijazah, buku nikah dan lain-lain.

Petugas akan melakukan pengecekan data memohon sesuai dengan permasalahan yang dimohonkan oleh pemohon bagi masyarakat yang memiliki permasalahan data ganda masyarakat diminta untuk datang ke disdukcapil untuk dilakukan pengecekan biometrik oleh petugas jika tidak ditemukan keberadaan data yang bersangkutan akan dilakukan pengecekan data melalui SIAK oleh petugas ADB. Bagi masyarakat yang terkendala pelayanan pada instansi lain seperti perbankan, BPJS dan lain sebagainya cukup melakukan layanan pengaduan data melalui chat via *WhatsApp*. Bagi masyarakat yang melakukan pelayanan via *WhatsApp* dan layanan *WhatsApp* petugas akan mengakomodir jenis pengaduan masyarakat kemudian menginformasikan langsung pada masyarakat setelah pengendalian tersebut dikelola dan diproses melalui chat pelayanan *WhatsApp*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang sudah diulas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Inovasi pelayanan publik merupakan cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan memperbaharui, menyederhanakan, maupun menciptakan terobosan baru dalam aturan, prosedur, metode, pendekatan, struktur organisasi. Sehingga memiliki nilai yang lebih berkualitas.
2. Pemerintah kota Pekanbaru memiliki banyak inovasi maupun program pelayanan publik di era revolusi industri 4.0. Inovasi tersebut dirancang untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat kota Pekanbaru. Walaupun inovasi ini dianggap belum sempurna namun paling tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara efisien dan lebih efektif pada bidang-bidang tertentu. Selain itu inovasi ini juga bertujuan untuk pembangunan masyarakat yang lebih cerdas berbasis teknologi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, M. (2018). *Proyeksi Pelayanan Publik Era 4.0*. OMBUDSMAN Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--proyeksi-pelayanan-publik-era-40>
- Disdukcapil Kota Pekanbaru. (2021). *Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Pekanbaru*. Disdukcapil.Pekanbaru. <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id/page/66-inovasi>
- Hartono, T., Trisakti, F. A., & Aprilia, G. (2021). Smart Card Madani: Solusi Berbasis Komunikasi Inovasi pada Pemerintahan Kota Pekanbaru, Riau. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(2), 232–246. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v4i2.288>
- Hendrayady, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Era Revolusi Industri 4.0. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 227–238. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1900>
- Muharam, R. S. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Bandung. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(01), 39. <https://doi.org/10.23969/decision.v1i01.1401>
- Wicaksono, K. W. (2018). Tipologi Inovasi Sektor Publik Pada Tiga Program Inovatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>